

ஆங்கில வழி மாணவர்கள் தமிழ்மொழியைக் கற்பதில் மின்
உள்ளடக்கத்தின் விளைவு

முனைவர் கு. செல்வஈஸ்வரி,
தமிழ்த்துறை, உதவிப்பேராசிரியர்,
திஸ்டாண்டர்டு :பயர்ஓர்க்ஸ் இராஜரத்தினம் மகளிர் கல்லூரி,சிவகாசி.

selvaanand2008@gmail.com

Abstract :

This paper examines the success factors and pitfalls in the development of e-content for the Tamil subject. The objectives of the study were to measure the effectiveness of an e-content learning package in teaching Tamil to students studying in English medium schools. Teachers can easily teach Tamil subject through e-content learning package. The investigator concludes that the experimental group is more effective than the control group. Thus the e-content learning package is very useful for students in Tamil subject.

Key Words : Teaching And Learning - Tamil Teachers - Modern Teaching

ஆய்வு சுருக்கம்:

இக்கட்டுரை, தமிழ்ப் பாடத்திற்கான மின்-உள்ளடக்கத்தின் வளர்ச்சியில் வெற்றிக் காரணிகள் மற்றும் இடர்ப்பாடுகள் பற்றி ஆய்வுசெய்கின்றது. ஆங்கில வழிப் பள்ளிகளில் படிக்கும் மாணவர்களுக்குத் தமிழ்ப் பாடத்தைக் கற்பதில் மின்-உள்ளடக்க கற்றல் தொகுப்பின் செயல்திறனை அளவிடுவதே ஆய்வின் நோக்கங்களாகும். தமிழ்ப் பாடத்தினை ஆசிரியர்கள் மின்-உள்ளடக்க கற்றல் தொகுப்பின் வழி எளிதாகக் கற்றுத் தரமுடிகின்றது. கட்டுப்பாட்டு குழுவை விட சோதனை குழு மிகவும் பயனுள்ளதாக

இருக்கும் என்று புலனாய்வாளர் முடிவு செய்கிறார். இதனால் மாணவர்களுக்குத் தமிழ்ப் பாடத்தில் மின் உள்ளடக்க கற்றல் தொகுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

முன்னுரை

கற்பித்தலும் கற்றலும் மனித இனத்தின் பரிணாம வளர்ச்சியில் இருந்து உருவானது. கற்பித்தலும் கற்றலும் பிரிக்க முடியாதவை; ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்குத் தமிழ் கற்பிப்பது சவாலாக உள்ளது. ஆங்கில வழி மாணவர்கள் தமிழை முதல் மொழியாகக் கற்றாலும், பிற மொழிக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுவதால், வருங்கால சந்ததியினர் தமிழ்க் கற்பதில் தடைகள் ஏற்படுகின்றன. இதற்குத் தீர்வு காண, கற்றல் கற்பித்தலை மேம்படுத்தவும், தமிழ் கற்பதில் உள்ள தடைகளைச் சரி செய்யவும், அதிகரிக்கவும் மின் உள்ளடக்கத்தைப் பயன்படுத்துவது அவசியமாகின்றது. தற்போதைய சூழ்நிலையில், மொழியியல், இலக்கியம் மற்றும் இலக்கணம், தமிழ் மொழியின் கிளைகளை மின் உள்ளடக்கம் மூலம் எளிதாகக் கற்பிக்க வழியுண்டு. ஆங்கில வழியில் கற்கும் மாணவர்களின் தமிழ் வழிக் கற்றலில் உள்ள சிக்கல்களுக்குத் தீர்வு காணவும், கற்றல் அனுபவத்தை மேம்படுத்தவும், நடத்தை மாற்றியமைப்பில் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தவும், கற்றலைப் புதுமையானதாக மாற்றவும், கற்பித்தலில் மின் உள்ளடக்கத்தின் பங்கு இன்றியமையாததாகிறது எனலாம்.

படிப்பின் தேவையும் முக்கியத்துவமும்:

மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படும் எந்தவொரு உள்ளடக்கமும் புதுமையான அணுகுமுறைகளுடன் மாணவர்களை ஈர்க்க வேண்டும். உள்ளடக்கத்தைப் புரிந்துகொள்ள மாணவர்களுக்குத் தனிப்பட்ட கற்றல் அனுபவங்கள் தேவை. மாணவர்களின் நன்மைகள் மற்றும் கற்பித்தல் மற்றும் கற்றல் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்த, புதுமை

அணுகுமுறைகள் தேவை. "இ-உள்ளடக்கம் மூலம் தமிழ்ப் பாடம் கற்பித்தல் தனிப்பட்ட அனுபவங்களை பெறமுடியும் என்பர் ஆராய்ச்சியாளர்கள். ஒலி, அனிமேஷன் வாதங்கள் எளிமையான மற்றும் புதுமையான வழிகளில் கருத்துக்களைக் கற்றுக்கொள்வதற்கான உந்துதலாகும்.

குறிப்பாக, ஆங்கில வழிப் படிப்புகளுக்குத் தமிழில் கற்பதில் உள்ள தடைகளுக்குத் தீர்வு காண, சரியான உச்சரிப்பு, தெளிவாகப் படித்தல், வேறுபடுத்தி எழுதுதல், புதிய புதுமையான கற்பித்தல் முறைகள் மற்றும் நுட்பங்கள் தேவை. இவற்றை சரிசெய்ய கணினிமுறையில் மாணவர்களுக்கான மின்-உள்ளடக்க பயன்பாடு பெரிதும் உதவுகின்றது. இங்ஙனம், இரண்டாம் நிலை ஆங்கில வழி கல்வி கற்கும் மாணவர்களிடையே தமிழ் மொழியைக் கற்றுக்கொள்வதில் உள்ள ஆர்வமின்மையின் சரிசெய்யும் பொதுவான அனுமானத்தைச் சரிசெய்ய முடியும் வழிமுறையினை இவ்வாய்வில் அறியலாம்.

மின் உள்ளடக்கம்:

கேட்பது என்பது ஒரு மொழியின் அடிப்படைக் காரணி.இதுவே முதன்மையான திறன் என்று அழைக்கின்றோம். எந்த ஒரு மொழி அச்சுறுத்தலாக இருப்பதற்குப் பதிலாக, கவர்ச்சிகரமானதாக இருந்தால், ஒரு நம்பிக்கை ஏற்படும். அந்த நம்பிக்கை மொழி கற்கும் ஆர்வத்தை அதிகரிக்க உதவுகின்றது. அந்த ஆர்வமே மொழியைக் கற்றுக்கொள்வதில் உள்ள அனைத்து சிக்கல்களையும் நீக்கும். தமிழ் மொழி நான்கு திறன்களை அடிப்படையாகக் கொண்டது - கேட்டல், பேசுதல், படித்தல் மற்றும் எழுதுதல் ஆகும். முதலாவதாக, படித்தல் மற்றும் கேட்டல் ஆகிய திறன்கள் கற்றலின் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. அடுத்த படியாக, தேர்ச்சி பெற்றிருப்பது பேசுதல் மற்றும் எழுதுதல் ஆகிய

திறன்கள் உறுதியுடன் இயங்கக்கூடும். இந்நான்கு திறன்கள் ஒன்றோடொன்று தொடர்புடையதாக அனைத்துத் திறன்களின் வளர்ச்சிக்கும் உறுதுணைபுரிகின்றன.

கற்பித்தலை எளிமையாக்குவதற்கும் கற்றலை சுவாரஸ்யமாக்குவதற்கும் கற்றல் ஆதாரங்கள் தேவையாகின்றன. இருபதாம் நூற்றாண்டில் காலநிலை (வகுப்பறை) மாறத் தொடங்கி விட்டது, நவீன வளர்ச்சியால் மாணவர்களுக்கு எளிதாகக் கல்வி கற்பிக்க மின்-உள்ளடக்கத்தை நம்பத் தொடங்கினர். தற்போதைய சூழ்நிலையில் மின் உள்ளடக்கம் பயிற்சிக்கான ஆதாரம் ஒரு பயிற்சியாளரின் வழி பெறப்படுகின்றது. மாணவர்கள் தமிழில் கற்பதில் உள்ள தடைகளை நீக்கி, தமிழ் மொழியைக் கற்கும் ஆர்வத்தைத் தூண்டி, நடத்தையில் மாற்றத்தை ஏற்படுத்துவதுடன், உயர் சாதனை நிலையையும் ஏற்படுத்துவதால் பயனுள்ள கல்விமுறையாக இவை செயல்படுகின்றன. சோதனைக்குழுக்கள் கொண்டு மின்உள்ளடக்கங்கள் (எளிதாக) கற்றுக்கொடுப்பதால் இத்திட்டத்தைக் கற்பவர்களின் அறிவு விரிவடைகின்றது.

செயல்பாட்டு முக்கிய விதிமுறைகள்:

அ) **விளைவு:** விளைவைக் கண்டறிவது, நிர்வகிக்கப்பட வேண்டிய சிகிச்சையால் மதிப்பிடப்பட்ட வளர்ச்சியைக் குறிக்கிறது.

ஆ) **மின் உள்ளடக்கம்:** மின் உள்ளடக்கம் டிஜிட்டல் உரை மற்றும் காட்சிக்காக வடிவமைக்கப்பட்ட படங்கள் உணர்த்துவது.

படிப்பின் நோக்கங்கள்:

1. கட்டுப்பாட்டுக் குழு மற்றும் சோதனைக் குழுவின் ப்ரீடெஸ்ட் மதிப்பெண்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு ஏதேனும் இருந்தால், அதைக் கண்டறியலாம்.

2. கட்டுப்பாட்டுக் குழு மற்றும் சோதனைக் குழுவின் பிந்தைய சோதனை மதிப்பெண்களில் குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு ஏதேனும் இருந்தால், அவற்றை உணரலாம்.

3. கட்டுப்பாட்டுக் குழு மற்றும் சோதனைக் குழுவின் பிந்தைய சோதனை மதிப்பெண்களில், ஏதேனும் இருந்தால் விளைவைக் கண்டறிய ஏதுவாகின்றது.

விளைவுகள்

1. கட்டுப்பாட்டுக் குழு மற்றும் சோதனைக் குழுவின் ப்ரீடெஸ்ட் மதிப்பெண்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இல்லை.

2. கட்டுப்பாட்டு குழு மற்றும் சோதனைக் குழுவின் போஸ்ட்டெஸ்ட் மதிப்பெண்களுக்கு இடையே குறிப்பிடத்தக்க வேறுபாடு இல்லை.

3. கட்டுப்பாட்டுக் குழு மற்றும் எக்ஸ்பெர்-ஐமெண்டல் குழுவின் போஸ்ட்டெஸ்ட் மதிப்பெண்களுக்கு இடையே எந்த விளைவும் இல்லை.

கட்டுப்பாட்டுக்குழு - சோதனைக்குழுவின் அணுகுமுறை:

பொதுவாக, மின்உள்ளடகம் சோதனை முறையில் இரண்டு சமமான குழுக்களைப் பயன்படுத்துகின்றது. ஒரு குழு சோதனைக் குழு என்றும் மற்றொன்று கட்டுப்பாட்டுக் குழு என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. எனவே, ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கான தமிழ்ப் பாடத்தில் கற்றல் குறித்த (மின்-உள்ளடக்கக் கற்றல் தொகுப்பின்) செயல்திறனைக் கண்டறிய, பரிசோதனை முறையைப் பயன்படுத்த ஆய்வாளர் திட்டமிட்டுள்ளனர். நான்கு அலகுகள் (செய்யுள், உரைநடை, துணைப்பாடம், இலக்கணம்) உதாரணமாக தமிழில் அறியலாம்.

மின்-உள்ளடக்கக் கற்றல் தொகுப்பு சோதனைக் குழுவிற்கு முன்பே தயாரிக்கப்பட்டது. குறிப்பாக, அனிமேஷன்கள், படங்கள், வீடியோ மற்றும் ஆடியோவை இணைய இணைப்பாகக் கொண்ட 50 ஸ்லைடுகளைக் கொண்டுள்ளது, மேலும் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவிற்கான வழக்கமான முறையின் அடிப்படையில் பாடத் திட்டத்தை எழுதுவதில் ஆராய்ச்சியாளர் குறிப்பிட்ட படகளை (குறிப்பு: தமிழ்நாடு ஆசிரியர் கல்விப் பல்கலைக்கழகம், தமிழ் பாடப் பாடத்திட்டத்தை கற்பிக்கும் கல்வியியல்) பின்பற்ற வேண்டும்.. முன்-சோதனை மற்றும் பிந்தைய சோதனை ஆகியவை இன்வெஸ்டிகேட்டரால் கட்டமைக்கப்பட்டு அவை சரிபார்க்கப்பட்டன. கருவிகளுக்கு உள்ளடக்க செல்லுபடியாகும் மற்றும் உருப்படி செல்லுபடியாகும் நிலை நிறுவப்பட்டது. சோதனைக்கு முந்தைய மற்றும் சோதனைக்குப் பிந்தைய கேள்விகளின் கடினமான மதிப்பு மற்றும் பாகுபாடு குறியீட்டு மதிப்பைக் கண்டறிய உருப்படி பகுப்பாய்வு மூலம் நிறுவப்பட்டது. முன்-சோதனை மற்றும் பிந்தைய சோதனையின் இறுதிக் கருவியை உருவாக்குவது 40 உருப்படிகளைக் கொண்டிருந்தது (ஒவ்வொரு அலகுக்கும் 10 உருப்படிகள்). ஆங்கில வழிக் கல்வி பயிலும் மாணவ, மாணவியர் தங்கள் கருத்தைப் பதிவு செய்யும் வகையில் பொருள்கள் நேர்த்தியாக அச்சிடப்பட்டு வழங்கப்பட்டன. எனவேதான் தற்போதைய ஆய்வுக்கான இறுதி கருவி பின்வருமாறு செய்யப்படுகிறது. தற்போதைய ஆய்வின் படி,

1. சுயமாக கட்டமைக்கப்பட்ட பயோ-டேட்டா படிவம்,
2. புலனாய்வாளரால் உருவாக்கப்பட்ட மின்-உள்ளடக்க கற்றல் தொகுப்பு.
3. சோதனைக்கு முந்தைய & சோதனைக்குப் பிந்தைய கேள்விகள் புலனாய்வாளரால் தயாரிக்கப்படுபவை ஆகும்.

மேலே உள்ள மூன்று கருவிகள் சோதனை ஆய்விற்காக புலனாய்வாளரால் பயன்படுத்தல்லது. இந்த ஆய்வில், ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்குத் தமிழ்ப் பாடத்திற்கான மின்-உள்ளடக்க கற்றல் தொகுப்பின் செயல்திறனைக் கண்டறிய சமமான குழு வடிவமைப்பு ஆய்வு பின்பற்றப்பட்டது. தரவு சேகரிப்புக்கு சோதனை முறை பயன்படுத்தப்படும். நிறுவனத் தலைவர்களின் அனுமதியுடன் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட பள்ளிகளை ஆய்வாளர் பார்வையிடுவர். சுய அறிமுகத்திற்குப் பிறகு, புலனாய்வாளர் சோதனை முறையைப் பயன்படுத்துவர். எண்கணித சராசரி, நிலையான விலகல், வேறுபட்ட பகுப்பாய்வு, கோஹன் விளைவு, அளவு பகுப்பாய்வு ஆகியவை முக்கிய புள்ளிவிவர நுட்பங்கள் ஆகும்.

கல்வித் தாக்கங்கள்:

ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்குத் தமிழ்க் கற்பிப்பதில் உள்ள வழக்கமான முறையை விட மின் உள்ளடக்க கற்றல் தொகுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதை ஆய்வு முடிவுகள் நிரூபித்துள்ளன. சோதனைக் குழு அவர்களின் சாதனையில் கட்டுப்பாட்டுக் குழுவை விட சிறந்தது என்று தற்போதைய ஆய்வில் தெரியவந்துள்ளது. தமிழ் பாடத்தில் உள்ள கருத்துகளின் படங்கள், அனிமேஷன் மற்றும் விளக்கங்களுடன் கூடிய மின்-உள்ளடக்க கற்றல் தொகுப்பு கற்பவர்களுக்கு கருத்துகளைத் தெளிவாகப் புரிந்துகொள்ள உதவியது இதற்குக் காரணமாக இருக்கலாம்.

பரிந்துரைகள்:

பள்ளிக் கல்வியானது திறமையான மாணவர்களை உருவாக்க வேண்டும். அவர்கள் மாணவர்களுக்குப் போதிய கற்றல் அனுபவத்தையும், ஆசிரியர்களுக்குத் தொழில்நுட்ப உபகரணங்களைப் பயன்படுத்துவதற்கான பயிற்சியையும் வழங்க வேண்டும். ஆங்கில

வழிக் கல்வி பயிலும் ஆசிரியர்களுக்கும் தமிழ்ப் பாடத்திற்கான மின் உள்ளடக்கம் தயாரிப்பது குறித்த சிறப்பு நிகழ்ச்சிகளை நடத்த முடியும். தமிழ்ப் பாடத்தில் மாணவர்களின் அடிப்படை திறன்களை மேம்படுத்தும் வகையில் ஆசிரியர்கள் மின் உள்ளடக்க தொகுப்பை தயார் செய்ய வழிவகுக்கும்..

முடிவுரை:

கட்டுப்பாட்டு குழு மற்றும் சோதனைக் குழு ஆகியவை அவற்றின் சோதனைக்கு முந்தைய மதிப்பெண்களில் கணிசமாக வேறுபடுவதில்லை. கட்டுப்பாட்டுக் குழு மற்றும் சோதனைக் குழு மாணவர்கள் தங்கள் தேர்வுக்குப் பிந்தைய மதிப்பெண்களில் கணிசமாக வேறுபடுகிறார்கள். கட்டுப்பாட்டு குழு மற்றும் சோதனைக் குழுவின் சோதனைக்குப் பிந்தைய மதிப்பெண்களுக்கு இடையே ஒரு விளைவு உள்ளது. கட்டுப்பாட்டு குழுவை விட சோதனை குழு மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்று புலனாய்வாளர் முடிவு செய்கிறார். இதனால் ஆங்கில வழி மாணவர்களுக்கு தமிழில் மின் உள்ளடக்க கற்றல் தொகுப்பு மிகவும் பயனுள்ளதாக உள்ளது. பள்ளி மாணவர்கள் மின் உள்ளடக்கம் மூலம் தமிழ் கற்றுக்கொள்வதால் ஏற்படும் பாதிப்புகள் ஏற்படாது. இது தமிழ் மொழியைக் கற்க உதவும் ஆய்வாகும்.

REFERENCES:

1. Aravindan, R. (2009). Effectiveness of e-Content in concretizing the concepts of Physics among the heterogeneous group. Unpublished M.Ed. dissertation, Bharathidasan University, Tiruchirappalli, India.

